

I FEECON

I FEIRA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO FINANCEIRA
Impulsionando Negócios, Transformando o Futuro
23 e 24 de maio de 2025

EMPREENDEDORISMO NO PIAUÍ: OPORTUNIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA PIAUIENSE¹

ENTREPRENEURSHIP IN PIAUÍ: OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF PIAUÍ'S INDUSTRY

Rhubens Ewald Moura Ribeiro²
Fabienni Gomes Veras³
Laís Duarte Ferreira⁴

DOI:10.5281/zenodo.15644725

- ²Mestre em Administração – UFPR, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8970-6864>, Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA, Teresina, Piauí, Brasil, rhubens.ribeiro@gmail.com
- ³Bacharelada em Engenharia de Produção – UNIFSA, ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7251-0050>, Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA, Piauí, Brasil, fabieniveras@live.com
- ⁴Bacharelada em Engenharia de Produção – UNIFSA, ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3312-6359>, Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA, Piauí, Brasil, duartelaís426@gmail.com

Resumo

O presente artigo tem como objetivo discorrer sobre as características da malha industrial do Piauí, além de apresentar as oportunidades empreendedoras encontradas no ramo industrial do estado referido. Com base na estratégia de pesquisa bibliográfica, usando como técnica de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, sonda-se compreender as especificações usadas no estado, a fim de oferecer uma fonte de informação para empreender no segmento industrial do Piauí. Ao analisar tais fatores, busca-se contribuir para o desenvolvimento econômico e territorial da região, em decorrência da atração de potenciais empreendedores, colaborando para a criação de políticas públicas específicas para a área industrial.

Palavras-Chaves: Empreender; Indústria; Empresa; Oportunidades; Piauí.

Abstract

This article aims to discuss the characteristics of the industrial network of Piauí, in addition to presenting the entrepreneurial opportunities found in the industrial sector of the referred state. Based on the bibliographic research strategy, using bibliographic research and documentary research as data collection techniques, the aim is to understand the specifications used in the state, in order to offer a source of information for entrepreneurship in the industrial segment of Piauí. By analyzing these factors, the aim is to contribute to the economic and territorial development of the region, as a result of attracting potential entrepreneurs, collaborating in the creation of specific public policies for the industrial area.

Keywords: Entrepreneurship; Industry; Company; Opportunities; Piauí.

¹Pesquisa vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC “Empreende Piauí: Caracterização e Oportunidades na Malha Industrial do Piauí” do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA. <https://unifsa.com.br/site/pesquisa/nip/>

1. INTRODUÇÃO

Diversas variáveis afetam a sobrevivência das organizações ao longo do tempo, como dificuldades de acesso a recursos financeiros (crédito, linhas de financiamento bancário e programas de incentivo) por falta de garantias, bem como o alto custo do crédito disponível, pois poderia ser mais acessível caso existissem mais políticas públicas voltadas ao segmento industrial local. Durante suas existências as organizações trazem à sociedade benefícios como a geração de emprego e renda, a redução das desigualdades nas localidades e entornos de suas instalações, a disseminação do conhecimento nas regiões onde estão inseridas, além do desenvolvimento de novas tecnologias que podem ser aplicadas em outras organizações e áreas (Neves; Cruz; Locatelli, 2024).

Conceitos relacionados ao empreendedorismo têm se tornado cada vez mais populares entre acadêmicos, profissionais e gestores públicos, pois existe uma relevância relacionada ao desenvolvimento da atividade empreendedora. Os ecossistemas empreendedores são compostos por atores institucionais diversos, além de elementos como cultura, estruturas sociais e processos empreendedores específicos, bem como dimensões como Mercado, Políticas Públicas, Capital Financeiro, Cultura, Instituições de Suporte e Recursos Humanos. Tais elementos, atores e dimensões se combinam e interagem entre si de forma orgânica, sistêmica e complexa, produzindo empreendedorismo produtivo (Santos; Monteiro; Ribeiro; Araújo, 2024).

Para se empreender e desenvolver a malha industrial de determinada região é preciso se conhecer a realidade atual para que seja possível se conceber estratégias específicas e capazes de serem efetivamente implementadas de forma a mudar a realidade local. E, diante disso, surgiu o problema de pesquisa a balizar o presente estudo: Como se caracteriza e quais as oportunidades para empreender na malha industrial do Piauí?" (Pereira; Ribeiro, 2020).

Com isso, temos o objetivo de descrever como se caracteriza a malha industrial do Piauí e quais as oportunidades para empreender no segmento industrial do referido Estado, levantando as principais características das indústrias, e identificando as oportunidades para se empreender no segmento industrial.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A desindustrialização prematura do Brasil foi ocasionada pela mudança radical no regime de política econômica estabelecido no começo da década de 1990. Por exemplo, a participação da indústria de transformação no PIB nacional caiu de algo em torno de 30% em 1980 para aproximadamente 11% em 2020. Neste cenário, a liberalização econômica, principalmente da conta financeira referente à dívida externa, levou à abdicação das políticas industriais e comerciais tradicionais, reduzindo o papel do Estado, supondo-se que o mesmo deveria ser menos intervencionista (Feijó; Feil; Teixeira, 2024).

O preço estratégico de tal mudança foi tornar o país não competitivo, resultando em desestímulo ao investimento em setores da economia que produzem bens não-commodities negociáveis levando a economia brasileira à desindustrialização (Feijó; Feil; Teixeira, 2024).

Consequência disso, a participação da indústria no PIB brasileiro vem caindo drasticamente desde a abertura econômica do Brasil por volta de 1990 e chegando ao seu pior índice em meados da década de 2020 (CNI, 2025a).

Em 2022 foram inscritas na Junta Comercial do Piauí 7.901 empresas, no ramo de construção foram 412, indústrias de transformação foram 386 e indústrias extrativas foram 17, o que representa 815 novos empreendimentos no estado, ou seja, 10,3% do total são no segmento industrial. Tais dados demonstram a baixa taxa de empreendedorismo na indústria do Piauí, por outro lado trazem luz ao cenário de oportunidades de negócios na medida em que revelam lacunas não atendidas ou áreas pouco exploradas no estado, permitindo a atração de potenciais empreendedores (JUCEPI, 2025).

Para direcionar estrategicamente o desenvolvimento da malha industrial do Piauí é necessário o cultivo de uma política industrial alinhada com as potencialidades de hoje e projetadas para o futuro pensado para população piauiense, por isso deve se apoiar em expectativas de longo prazo de forma a aumentar o investimento produtivo contínuo e que permita a geração de empregos complexos. Isso pode ser alcançado desenvolvendo-se os gestores públicos e privados para o pensamento sistêmico e sustentável de maneira que consigam conceber decisões complexas, as quais considerem aspectos da sustentabilidade, posicionando a política industrial como a âncora para construir a transição verde (Feijó; Feil; Teixeira, 2024; Nobre; Ribeiro, 2013).

O papel dos governos torna-se primordial na formulação de políticas públicas, na criação de legislação e estabelecimento de diretrizes voltadas aos mais diversos setores da economia de forma que as oportunidades geradas estejam alinhadas com a estrutura regulatória do comércio nacional e internacional. (Sousa et al., 2025).

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo básica, descritivo-exploratória, de abordagem qualitativa e quantitativa, com perspectiva temporal transversal, fazendo uso da estratégia de pesquisa bibliográfica, usando como técnica de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental de dados primários e secundários, submetendo os dados coletadas à análise de conteúdo e estatística descritiva (Bardin, 2009; Creswell; Creswell, 2021; Martins; Theóphilo, 2009; Takahashi, 2013).

Não se fez necessário o estabelecimento de amostragem, mas somente orientação clara sobre os procedimentos durante a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental dos documentos e dados primários e secundários que foram utilizados para o alcance dos objetivos estabelecidos na pesquisa, bem como direcionaram as análises realizadas com viés técnico e científico. Foram priorizadas publicações (artigos, teses, etc), bem como documentos e dados sobre a malha industrial do Piauí disponíveis referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025. Porém, foram utilizados documentos de anos anteriores quando não foram encontradas fontes suficientes nos três anos estabelecidos.

A pesquisa foi desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica de publicações científicas sobre indústrias do Piauí e pesquisa documental de documentos sobre a malha industrial do Piauí e oportunidades de empreendimentos na área industrial no Estado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta os resultados preliminares obtidos a partir da análise da malha industrial do estado do Piauí. Foram levantadas as principais características do setor industrial local, bem como identificadas as oportunidades de empreendedorismo no estado referido. A análise considerou critérios como a distribuição geográfica das indústrias, os setores produtivos predominantes, o porte das empresas e os campos industriais ainda pouco explorados no estado.

A distribuição geográfica dos empreendimentos piauienses (Figura 1) influencia diretamente sobre o perfil industrial de cada região. No sudeste piauiense, predomina a produção de mel e de castanhas de caju, além disso há uma grande geração de energias renováveis, como nas cidades de Lagoa do Barro e Queimada Nova, com produção de energia eólica. No sudoeste piauiense, em cidades como Uruçuí e Bom Jesus, há uma potência na produção agrícola, acompanhada por um processo crescente de industrialização. Na

capital, Teresina, o destaque está nos investimentos em educação e inovações, com avanços em parcerias com grandes marcas como Google e MIT. Já a região norte do estado, possui destaque no turismo em cidades litorâneas como Barra Grande e Cajueiro da Praia, e conta com a presença da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) de Parnaíba, que colabora significativamente para a instalação de novos empreendimentos na região. Além disso, a cidade de Luís Correia será sede do maior porto de hidrogênio verde do mundo, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do estado (Exame, 2024)

Figura 1 - Distribuição geográfica das indústrias no Piauí

Fonte: Exame, 2024

É possível notar que há determinados setores mais predominantes na composição setorial do estado referido, o setor de construção possui 36,6% da composição total, logo em

seguida vem os serviços industriais de utilidade pública com 27,5%, e o setor de alimentação com 17,0%, no entanto, mesmo estando em terceiro lugar da composição, o setor de alimentos é o mais relevante para as exportações industriais no estado do Piauí, sendo responsável por 83,51% do total exportado em 2022. (CNI, 2025b)

Em 2023, o estado do Piauí contabilizou 5.784 empresas industriais, que representam 1% do total de empreendimentos do setor industrial no Brasil. No que se refere ao porte dessas indústrias, observa-se a predominância das microempresas e empresas de pequeno porte, correspondendo a 76,7% e 19,4% do total, respectivamente. Esse perfil evidencia uma estrutura produtiva ainda em desenvolvimento na região, com uma concentração maior em unidades de menor escala. Dessa forma, as médias e grandes empresas representam apenas 3,4% e 0,4% do total do setor industrial piauiense, reforçando a presença de empreendimentos regionais. (CNI, 2025b)

O estado possui inúmeros setores que ainda são poucos explorados, como os setores de veículos automotores (0,1%), farmacêuticos (0,2%), vestuários (0,5%) e metalurgia (1,0%), que manifestam-se como oportunidade para que novos empreendimentos sejam desenvolvidos (CNI, 2025b). Além disso, a economia digital e o setor tecnológico são áreas atrativas para investimentos, principalmente em razão de projetos como a Zona de Processamento de Exportações (ZPE) de Parnaíba, que podem colaborar para o surgimento de inovações, geração de empregos e valorização da empresa local.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados analisados, nota-se que o empreendedorismo no setor industrial do Piauí ainda se encontra em fase de desenvolvimento e possui um expressivo potencial de crescimento. A pesquisa permitiu identificar que os três principais setores industriais do estado concentram cerca de 81% do total de empreendimentos. Esse índice revela que o estado ainda apresenta lacunas a serem preenchidas quando se trata da diversificação da malha industrial, evidenciando que há inúmeros nichos inexplorados. Dessa forma, esse dado surge como oportunidade para a criação de novos negócios inovadores, capazes de contribuir para o desenvolvimento econômico local e a geração de empregos.

A região conta predominante com a presença de micro e pequenas empresas, que juntas equivalem a aproximadamente 96% das empresas do estado, reforçando a necessidade de incentivos à produção local. Além disso, os recentes investimentos em infraestrutura, educação e inovação, como a implantação da ZPE de Parnaíba e a construção do porto de Luís

Correia, apontam que o estado adotou um reposicionamento estratégico quanto à nova economia verde e digital.

Dessa maneira, torna-se fundamental o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao incentivo do empreendedorismo industrial no Piauí. Tais políticas devem priorizar a capacitação dos empreendedores, o acesso facilitado a programas de crédito, a criação de incentivos fiscais e a simplificação dos processos burocráticos. Ao estabelecer esse ambiente favorável, será criada uma relação colaborativa entre os empreendedores e o poder público, resultando em benefícios mútuos para ambos os lados e colaborando para o crescimento econômico do estado.

Por fim, esse projeto busca contribuir para o fortalecimento da economia e do mercado piauiense, ao destacar oportunidades que possam atrair novos empreendedores interessados em explorar o potencial produtivo do estado. Além disso, os resultados apresentados servem como base para o desenvolvimento de pesquisas futuras sobre o tema, possibilitando atualizações e aprofundamento em aspectos pouco explorados.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Edição revista e atualizada. Lisboa: Edições 70, 2009.

CNI. Confederação Nacional da Indústria. **Perfil da Indústria Brasileira**. 2025a. Disponível em: <https://industriabrasileira.portaldaindustria.com.br/grafico/total/producao/#/industria-total>

CNI. Confederação Nacional da Indústria. **Perfil da Indústria Brasileira: Estado do Piauí**. 2025b. Disponível em: <https://perfildaindustria.portaldaindustria.com.br/estado/pi>

CRESWELL, John W.; CRESWELL, J. David. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto** [recurso eletrônico] / John W. Creswell, J. David Creswell; tradução: Sandra Maria Mallmann da Rosa; revisão técnica: Dirceu da Silva. - 5. ed. - Porto Alegre: Penso, 2021. E-pub. ISBN 978-65-81334-19-2.

EXAME. Revista Exame. **Do Piauí para o Mundo: da energia limpa ao agronegócio, passando pela transformação digital, o Piauí se abre para o mundo para crescer ainda mais nos próximos anos**. 2024. Disponível em: https://classic.exame.com/wp-content/uploads/2024/04/EXPIAUI_PORT_completo.pdf

FEIJÓ, C.; FEIL, F.; TEIXEIRA, F. A.. Reindustrialization in the sustainable development convention. **Brazilian Journal of Political Economy**, v. 44, n. 4, p. e243626, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/0101-31572024-3626>

JUCEPI. Junta Comercial do Piauí. **Relatório de Eventos Quadriênio 2019-2022**. 2025. Disponível em: <https://portal.pi.gov.br/jucepi/estatisticas/>

MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. 2. Ed., São Paulo: Atlas, 2009.

NEVES, ML; CRUZ, PB DA .; LOCATELLI, O.. Fatores que influenciam a sobrevivência de micro e pequenas empresas no Brasil . **RAM. Revista de Administração Mackenzie** , v. 25, n. 1, p. eRAMC240073, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMC240073.en>

NOBRE, F. S.; RIBEIRO, R. E. M.. Cognição e sustentabilidade: estudo de casos múltiplos no índice de sustentabilidade empresarial da BM&FBovespa. **RAC. Revista de Administração Contemporânea**, v. 17, n. 4, p. 499–517, jul. 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1415-65552013000400007>

PEREIRA, Ronaldo Rodrigues. RIBEIRO, Rhubens Ewald Moura. Análise do empreendedorismo na pandemia em Teresina – PI. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 05, Ed. 11, Vol. 24, pp. 144-158. Novembro de 2020. ISSN: 2448-0959. DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-de-producao/pandemia-em-teresina. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-de-producao/pandemia-em-teresina>

SANTOS, Guilherme de Oliveira; MONTEIRO, Caio José das Chagas; RIBEIRO, Leonardo Santos; ARAÚJO, Yasmin Ventura. How to measure entrepreneurial ecosystems? Active discourse and challenges in the Brazilian case. **REGEPE Entrepreneurship and Small Business Journal**, São Paulo, SP, v. 13, n. 1, p. e2330, 2024. DOI: 10.14211/regepe.esbj.e2330. Disponível em: <https://regepe.org.br/regepe/article/view/2330>

SOUSA, G. R. DE . et al.. Impacts of Industry 4.0 in developed countries & BRICs. **Gestão & Produção**, v. 32, p. e0924, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9649-2024v31e0924>

TAKAHASHI, A. R. W. **Pesquisa qualitativa em administração: fundamentos, métodos e usos no Brasil**. / Adriana Roseli Wunsch Takahashi, organizadora. São Paulo: Atlas, 2013.